

STEAM YO'NALISHI VA FIZIKA TA'LIMINING AHAMIYATI

Jurayeva Gulzoda Ravshanbek qizi

*Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 13-sonli ingliz tiliga
ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining
fizika va astronomiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada STEAM yo'nalishi, fizika va astronomiya ta'limining ahamiyati, fizika va astronomiya fanlarini samarali o'qitishdagi asosiy vazifalar, fizika ta'limining ahamiyati uning fan-texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalarida va kundalik hayotda tutgan o'rni haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: fizika, astronomiya, STEAM yo'nalishi, innovatsion infratuzilma, kompetensiya, raqamli texnologiya.

Kirish:

STEAM yo'nalishi ta'lim sifatiga qanday ta'siri shuki, u amaliy va nazariy ko'nikmalar kabi juda muhimdir. To'g'rirog'i, o'qish paytida biz balki ongimiz bilan, balki qo'limiz bilan ham ishlatishimiz zarur. Faqatgina dars devorlarida o'qitish tez yangilanuvchan hayot bilan birga emas. STEAM yo'nalishining muhim farqi shuki, yoshlar har xil yondashuvlarni yutuqli o'rganish uchun ham aqlni, ham qo'llarini ishlatadilar. Keyin ular o'zlari olgan bilim ko'nikmalarini "o'qib oladilar".

STEAM yondashuvi o'quv muhitida yoshlar ta'limga erishadilar va zudlik bilan undan qanday foydalanishni bilib oladilar. Shuning uchun ham, yoshlar katta bo'layotganlarida va hayotiy masalalarga duch kelganda, atrof-muhitning zararlanishi yoki global iqlim muammosi o'zgarishini, ushbu qiyin muammolarni faqatgina har xil jarayonlardagi olgan, o'rgangan bilimlarga suyanib va birgalikda faoliyat yuritib borish yordamida hal qilish mumkinligini anglaydilar. Ushbu yerda faqatgina bitta dona soha yordamida bilimga suyanish yetarli emas.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Fizika fanini o‘qitish yurtimiz fuqarolarni hayotga va ishlab chiqarish sohalarida rivojlanib borayotgan sharoitda kasb tanlashga yo‘naltiruvchi hamda Vatanimizning fan va texnika sohasida dunyoning rivojlangan davlatlari qatorida bo‘lishini ta‘minlaydi. Fizika va astronomiya fanlarini samarali o‘qitishda quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

-ta‘lim tizimida pedagogik innovatsion klasterini joriy etish orqali izchil

-fizika fanini o‘qitish tizimini yaratish;

-fizika fanining o‘quv metodik ta‘minotini rivojlantirish;

-fizika fanining moddiy-texnik ta‘minotini mustahkamlash, zamonaviy

-texnika va texnologiyalar bilan ta‘minlash bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;

-fizika ta‘limi jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni

-joriy etish orqali innovatsion infratuzilmasini shakllantirish;

-malaka talablarini, shuningdek yangilangan ta‘lim standartlarini joriy etish uchun egallanadigan ko‘nikmalarni aniqlashning yangi usullarini joriy etish;

-fanning mazmuni, o‘ziga xos xususiyatlari, malaka talablari va shakllantiriladigan kompetensiyalardan kelib chiqqan holda baholash tizimini ishlab chiqish;

-o‘quvchilarda loyihalash va o‘quv-tadqiqot ishlari madaniyatini shakllantirish;

-o‘quvchilarning loyiha va o‘quv-tadqiqot ishlari natijalariga ko‘ra iqtidorli o‘quvchilarni aniqlash va rag‘batlantirish bo‘yicha tanlovlar tashkil qilish.

Natijalar:

Fizika ta‘limining ahamiyati uning fan-texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalarida va kundalik hayotda tutgan o‘rni bilan belgilanadi. Yer yuzida aholining iqtisodiyotini ta‘minlash uchun yangidan-yangi g‘oyalar va ixtirolarni amaliyotga tadqiq etib, ishlab chiqarish texnologiyalarining yanada sermahsul, energiyaviy tejankor va zamonaviy shakllari yaratilmoqda. Bu iqtisodiy talablarni bajarish

uchun bunyodkor va ijodkor kadrlarni tayyorlash bilan bir qatorda, bu yutuqlardan iste'molchi sifatida foydalanuvchilarga ham sifatli ta'lim berilishi lozim.

STEAM ta'limi bilim, ko'nikma va malakalarning ilmiy jihatdan qanday qilib kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatish orqali sinfdagi dars mashg'ulotlari va maktabdan tashqari kundalik faoliyatida o'quvchilarning o'quv tadqiqotlarini o'tkazish, tajribalarni bajarib ko'rish, loyihalashtirishga yo'naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Muhokama:

Fizika va astronomiya o'quv predmetlarini o'qitishda o'quvchilar tabiat hodisalarini va asosiy fizik jarayonlarni anglash bilan birga, texnika va texnologiyalarni rivojlantirishda fizika va astronomiya qonunlarini qo'llashni o'rganadilar. Fanni o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyati, aqliy rivojlanishi va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish barobarida olamning yagona manzarasiga oid tafakkurlarini rivojlantirish hamda egallagan bilimlardan kundalik hayot faoliyatlarida foydalanish ko'nikmasini shakllantirishni ko'zda tutadi.

Fizika fani yutuqlari ishlab chiqarish va kundalik hayotimizning barcha sohalariga jadal kirib borayotganligi soha xodimlaridan texnologik jarayonning fizik nuqtai nazardan tushunishni, tahlil qila olishni talab etadi. Fizik kadrlarni tayyorlash bilan bir qatorda, fizikadan umumiy ta'lim berish borasida ham tizimni takomillashtirib turish zaruriyati mavjud. Shu bois, zamonaviy fizika o'qitish tizimi kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan talablarga ko'ra shakllanmog'i lozim.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, STEAM fanlar sohasi bo'yicha ko'pgina ta'lim loyihalari va darsliklarning amaldagi doimiyliklarini saqlab qolish va rivojlantirish va boshqa ko'pgina o'quv texnologiyalarini takomillashtirish yo'nalishi sanaladi. Oxirgi natijalar shuni aniqlaydiki, ayrim ota-onalar bolalarining boshqa kasb egasi bo'lishini, ya'ni o'qituvchi bo'lishini sira istamaydilar. Ammo

kundan-kun o‘qituvchilikka bo‘lgan kasb-hunar darajasi ortib bormoqda. Ko‘pgina mutaxassislar ijtimoiy darajaga ishtirok etadilar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. S.S.Gulyamov, R.X.Ayupov, O.M.Abdullayev, G.R.Boltaboyeva Raqamli iqtisodiyotida Blokcheyn texnologiyalari. Toshkent-2019.
2. M.Butaboyev, A.O'rinov, F.Mulaydinov, Isroiljon Tojimatov.Raqamli iqtisodiyot. "SamDu" nashriyoti-2021.
4. Solidjonov,D.Z.O.G.L.(2021).STEAM ta'lim tizimi va unda xorijiy tillarni o'qitish.Science and Education,2(3).
5. Nurillaev B.N., Tillaboev A.M., M.Yu.Ataeva., S.S.Jumanazararov. Fizika fanini o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli bo‘yicha o‘quv uslubiy majmua // T.: 2017. - 95.
6. O‘rta maktabda fizika o‘qitish metodikasi S.Ya.Shamash tahriri ostida (Mexanika va Molekulyar fizika Elektrodinamika). Toshkent. 2014.